

L'ADULTERA

SEGUACE DI PITATI BONIFACIO DE' DETTO BONIFACIO VERONESE

(Verona 1487 - Venezia 1553)

INVENTARIO: 149

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

L'opera è identificabile con "il quadro dell'Adultera alto pmi 7 largo 10" per il quale Annibale Durante eseguiva una cornice nel 1613 (Della Pergola 1955), risultando accertabile in collezione Borghese a partire da questo momento.

Nell'inventario del 1693, in quelli del 1700 e del 1790, nonché nella guida di Pietro Rossini (ed. 1750), il dipinto compare sempre con un riferimento a Tiziano. L'Inventario Fidecommissario del 1833 lo indica come di scuola veneziana, mentre Morelli (1897) lo attribuiva a Bonifacio de' Pitati. Tale proposta è stata rifiutata da Venturi (1893) e da Longhi (1928), il quale tuttavia la giudicava opera di un imitatore del pittore veronese "sotto l'influsso della grafia nordica". Il parere di Longhi è stato accolto da Della Pergola (1955), la quale identificava l'*Adultera* nell'inventario del 1693 (1964).

Come già notato da Venturi, la figura di San Giorgio in armatura deriva dalla Pala di Castelfranco di Giorgione. L'ignoto seguace del de' Pitati trae evidentemente spunto da modelli del maestro quali *Il Cristo* e *l'Adultera* della Pinacoteca di Brera (inv.gen.213) e la più tarda versione della Gemäldegalerie di Berlino (inv. 200), datate da Cottrell e Humfrey rispettivamente intorno al 1539-1542 e nel 1552 (Cottrell, Humfrey 2021, p. 373, cat. 111 e p. 408, cat. 180). L'artista ne rielabora il taglio compositivo orizzontale e l'ambientazione ispirata all'architettura classica, riproponendo una nuova versione del soggetto religioso, assai diffuso nella pittura veneta della prima metà del Cinquecento.

Elisa Martini

BIBLIOGRAFIA

- P. Rossini, *Il Mercurio errante delle grandezze di Roma, tanto antiche, che moderne*, Roma 1750, I, p. 62
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 65
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 105

- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 243
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 192
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 107-108, n. 191
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693* (II), in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 113
- R. Longhi, *Edizione delle opere complete. II. Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze 1967, I, p. 340
- K. Herrmann Fiore, *Museo e Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 53
- P. Cottrell, P. Humfrey, *Bonifacio de' Pitati*, Treviso 2021

English version

THE WOMAN TAKEN IN ADULTERY

FOLLOWER OF PITATI BONIFACIO DE' CALLED BONIFACIO VERONESE

(Verona 1487 - Venice 1553)

INVENTORY: 149

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The work can be identified as "the painting of the Adulteress, 7 palms high by 10 palms wide", for which Annibale Durante made a frame in 1613 (Della Pergola 1955). It can be found in the Borghese collection from this time onwards.

In the inventory of 1693, that of 1700 and that of 1790, as well as in Pietro Rossini's guide (ed. 1750), the painting always appears with a reference to Titian. The Fideicommissary Inventory of 1833 indicates it as being of the Venetian school, while Morelli (1897) attributed it to Bonifacio de' Pitati. This was rejected by Venturi (1893) and Longhi (1928), who nevertheless judged it to be the work of an imitator of the Veronese painter "influenced by northern European graphics". Longhi's opinion was accepted by Della Pergola (1955), who identified the *Adulteress* in the inventory of 1693 (1964).

As already noted by Venturi, the figure of St George in armour is derived from Giorgione's Castelfranco Altarpiece. The unknown follower of de' Pitati clearly drew inspiration from models by the master such as the *Christ and the Adulteress* in the Pinacoteca di Brera (cat. 213) and the later version in the Gemäldegalerie in Berlin (cat. 200), dated by Cottrell and Humfrey to around 1539-1542 and 1552 respectively (Cottrell, Humfrey 2021, p. 373, cat. 111 and p. 408, cat. 180). The artist reworks the horizontal compositional style and the setting inspired by classical architecture, presenting a new version of the religious subject, which was widespread in Veneto painting in the first half of the 16th century.

Elisa Martini

BIBLIOGRAPHY

- P. Rossini, *Il Mercurio errante delle grandezze di Roma, tanto antiche, che moderne*, Roma 1750, I, p. 62
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 65
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 105
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 243
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 192
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 107-108, n. 191
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693* (II), in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 113
- R. Longhi, *Edizione delle opere complete. II. Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze 1967, I, p. 340
- K. Herrmann Fiore, *Museo e Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 53
- P. Cottrell, P. Humfrey, *Bonifacio de' Pitati*, Treviso 2021

